

Huwer, J., Becker-Genschow, S., Thyssen, C., Thoms, L.-J., Finger, A., von Kotzebue, L., Kremser, E., Meier, M. & Bruckermann, T. (Hrsg.). (2024). Kompetenzen für den Unterricht mit und über Künstliche Intelligenz. Perspektiven, Orientierungshilfen und Praxisbeispiele für die Lehramtsausbildung in den Naturwissenschaften. Münster: Waxmann, 142 Seiten.

Künstliche Intelligenz (KI) durchdringt zentrale gesellschaftliche, wissenschaftliche und bildungsbezogene Lebensbereiche und stellt Schule wie auch Hochschule vor die Herausforderung, Lehrpersonen nicht nur in technischer, sondern auch in didaktischer, pädagogischer und ethisch-rechtlicher Hinsicht zu qualifizieren. Ein von einem interdisziplinären Team aus der Schweiz, Deutschland und Österreich herausgegebener zweiteiliger Band greift dieses Desiderat für die Lehramtsausbildung in den Naturwissenschaften auf. Mit einem Kompetenzmodell als Orientierungshilfe, praxisnahen Beispielen und weiterführenden Impulsen leistet er einen wichtigen Beitrag zur aktuellen Diskussion über Lehren und Lernen mit und über KI auf Hochschulebene.

Der erste Teil des Bandes zeichnet den Stand der digitalen Transformation durch und mit KI nach und bietet einen aufschlussreichen Überblick über relevante Entwicklungen in Gesellschaft, Forschung, Anwendungsfeldern und Bildung. Auch wenn die Frage nach dem spezifischen Bildungsgehalt von KI für die naturwissenschaftliche Lehramtsausbildung und den Unterricht sowie nach entsprechenden empirischen Befunden weitgehend unbeantwortet bleibt, erweist sich das anschliessend vorgestellte Kompetenzmodell als hilfreich. Aufbauend auf dem bereits etablierten DiKoLAN(PLUS)-Modell dient es als Orientierungsrahmen für KI-spezifische Kompetenzen auf Hochschulebene. Dabei rückt es weniger das technische Wissen als vielmehr unterrichtliche Handlungsfelder mit allgemeinen wie auch fachspezifischen Kompetenzen in den Vordergrund. Die präzise Ausarbeitung von Teilkompetenzen verdeutlicht die enge Praxisanbindung des Modells und zeugt von einer intensiven Auseinandersetzung mit der Thematik.

Im zweiten Teil des Bandes werden auf der Grundlage des Kompetenzmodells insgesamt zwanzig Interventionen zur Professionalisierung angehender und praktizierender Lehrpersonen vorgestellt. Die Beiträge eröffnen einen vielfältigen Strauss an Ideen und bieten damit einen wichtigen ersten Zugang zur Thematik. Neben allgemeinen Kompetenzen wie Assessment, Dokumentation oder Kommunikation fokussiert rund die Hälfte der Beiträge den Aufbau fachspezifischer Kompetenzen wie Datenerfassung und Datenverarbeitung, Simulation und Modellierung. Die Vielfalt zeigt sich auch in den Zielsetzungen, die von der Mikroebene des individuellen Lernens und Übens (z.B. Entwicklung von Messwertsystemen mit anschliessender Anwendung) bis zur Mesoebene des Lehrens, Unterrichtens und Prüfens (z.B. Nutzung von KI als Reflexionscoach in Lehr- und Lernlaboren) reichen. Im Vordergrund steht die Lehramtsausbildung der Sekundarstufe I, während die Sekundarstufe II nur vereinzelt und die Primarstufe sowie die Weiterbildung von Lehrpersonen und Dozierenden lediglich am Rande berücksichtigt werden. Zudem dominieren fachspezifische Zugänge, während MINT-übergreifende

oder sachunterrichtsbezogene Perspektiven unterrepräsentiert bleiben. Positiv ist die konsequente Praxisorientierung der Beiträge, die überwiegend in Form von Seminaren, Workshops oder Fortbildungen angelegt sind und damit eine vertiefte Auseinandersetzung ermöglichen. Allerdings wirken die Interventionen aufgrund unterschiedlicher Zielsetzungen, Zielgruppen und fachlicher Perspektiven in der Gesamtschau zuweilen fragmentiert und lassen ein kohärentes Konzept für den systematischen Aufbau von KI-Kompetenzen in der Lehrpersonenbildung vermissen – auch wenn sie in das Kompetenzmodell und die dort ausgewiesenen Teilkompetenzen eingeordnet sind. Besonders hilfreich ist die einheitliche Struktur der Beiträge, die Angaben zu den adressierten KI-Anwendungen sowie den erforderlichen Vorkenntnissen der Teilnehmenden enthält. Die Interventionen werden in der Regel knapp, aber nachvollziehbar beschrieben und durch die Rubrik «Lessons learned» ergänzt, deren Qualität und Tiefe jedoch stark variieren. Eine kritische Auseinandersetzung erfolgt nicht in allen Beiträgen gleichermaßen substantiell. Besonders überzeugend sind jene Beiträge, die ihre Interventionen evaluiert haben.

Vor dem Hintergrund, dass die Auseinandersetzung mit der KI-Thematik auf Hochschulebene bislang nur zögerlich erfolgt ist, setzt der Band mit seinem Kompetenzmodell und den vielfältigen Praxisbeispielen einen wichtigen Impuls für die Professionalisierung angehender Lehrpersonen. Zugleich bleiben zentrale Fragen nach dem Bildungsgehalt von KI, nach einem systematischen Kompetenzaufbau in der Lehramtsausbildung sowie nach der Wirksamkeit entsprechender Interventionen offen – lohnende Ansatzpunkte für weiterführende Entwicklungs- und Forschungsarbeiten. Insbesondere eine differenziertere Auseinandersetzung mit den Grenzen zwischen technologischer Machbarkeit und didaktisch sinnvollem Einsatz könnte den Bildungsgehalt von KI für den naturwissenschaftlichen Unterricht weiter ausschärfen. In vielen vorgestellten KI-Anwendungen verrichtet die KI Denkopoperationen, die Lehrpersonen bisher selbst ausführten. Diese stehen nun vor der Frage, inwieweit sie den Ergebnissen von KI trauen können. Hierzu benötigen sie aber dieselben kognitiven Fähigkeiten, die ihnen KI vermeintlich abnimmt. Wie es Luisa Lauer, Sarah Poensgen und Markus Peschel in diesem Band auf den Punkt bringen, könne KI weder die fachliche noch die pädagogisch-didaktische Expertise der Lehrpersonen ersetzen.

Josiane Tardent, Dr., Pädagogische Hochschule Zürich, josiane.tardent@phzh.ch

Christoph Gut, Prof. Dr., Pädagogische Hochschule Zürich, christoph.gut@phzh.ch

E-Offprint

Hinweis zum Copyright

Die «Beiträge zur Lehrerinnen- und Lehrerbildung» (BzL) sind eine Open-Access-Zeitschrift ohne Embargo-Frist für die einzelnen Artikel.

Die Autorinnen und Autoren sind frei, die in der Zeitschrift «BzL» publizierte Version («version of record», d.h. den hier vorliegenden E-Offprint) unter der Lizenz [Creative Commons Attribution 4.0 International \(CC BY 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) über weitere Kanäle (z.B. Repositorien, Plattformen, Websites) öffentlich zugänglich zu machen.

Beiträge zur Lehrerinnen- und Lehrerbildung
Organ der Schweizerischen Gesellschaft für Lehrerinnen- und Lehrerbildung (SGL)
Erscheint dreimal jährlich

ISSN 2296-9632

Zitiervorschlag: Tardent, J. & Gut, C. (2025). Huwer, J., Becker-Genschow, S., Thyssen, C., Thoms, L.-J., Finger, A., von Kotzebue, L., Kremser, E., Meier, M. & Bruckermann, T. (Hrsg.). (2024). Kompetenzen für den Unterricht mit und über Künstliche Intelligenz. Perspektiven, Orientierungshilfen und Praxisbeispiele für die Lehramtsausbildung in den Naturwissenschaften. Münster: Waxmann, 142 Seiten [Rezension]. *Beiträge zur Lehrerinnen- und Lehrerbildung*, 43 (3), 419–420.

www.bzl-online.ch